

ISLOMIY G'OYALARNING POETIK TALQIN

Norov Otajon

filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

QDU tadqiqotchisi

***Аннотация:** Mazkur maqolada islomiy she'riyatning shakliy-uslubiy, g'oyaviy-badiiy xususiyatlari haqida so'z yuritiladi. Jumladan, XX asr intihosi va yangi asr ostonasida yuzaga kelgan badiiy tafakkurdagi misli ko'rilmagan o'zgarishlar falsafiy qamrov darajasini tubdan isloh qilish imkonini berdi. Natijada she'r va shoirlik ulkan masala, mas'uliyat ekanligi borasida atroflicha mushohada yuritildi.*

***Kalit so'zlar:** islom, so'z, ruh, poetika, moddiyat, falsafa, struktura, axloq, kompozitsiya, kechinma.*

Hozirgi o'zbek she'riyatidagi islomiy g'oyalarning poetik talqinini uch xil ta'sir orqali yuzaga kelayotganini kuzatishimiz mumkin: 1) Qur'oni karim va unda keltirilgan oyatlardan ilhomlanib yozilgan she'rlar. 2) Muhammad payg'ambar(s.a.v.)ning hadis va ko'rsatmalari, sahobalariga bergan yo'l-yo'riqlari xususidagi rivoyatlar negizida. 3) Din olimlarining tafsir va sharhlarida talqin qilingan oyatlar, hadislar negizida. Bularni o'qigan, uqqan shoir, ijodkor o'ziga yarasha komillik sari qadam tashlaganligidan dalolat beradi. Masalan, Abdulla Oripov "Haj daftari"ni Makkaga borib kelgandan keyin yaratdi. Asqar Mahkam Jaloliddin Rumiyning forsiy merosini tarjima qilish, sharhlash asosida go'zal she'rlar bitdi. Shavkat Rahmon Qur'oni karim oyatlarini Shayx Alovuddin Mansur tarjimasi jarayonida bevosita ishtirokida ko'plab she'rlariga islomiy g'oyalarni mohirlik bilan singdirishga harakat qildi. Nodira Afoqova ham diniy-ma'rifiy bilimlari negizida islomiy g'oyalarni she'r poetikasiga joylashga erishdi. Bularning barchasi izlanish, har bir oyat, hadis va ko'rsatmalarni aniqlab, sinchiklab o'rganib

amalga oshirganligini hyech bir din bilimdoni inkor qilmasa kerak, deb o'ylaymiz. Darhaqiqat, "...aytish kerakki, tavhid Haq yagonaligi va butun insoniyat birligi g'oyasiga asoslanadi. Unga ko'ra, Xoliq bir ekan, maxluq ham birdir. Bu nubuvvat ma'rifatida Odam va Havo bashariyat uchun avlod ekanligi ta'rifida ifodalanadi. Sharq mumtoz adabiyotida ruh barchaga Haqdan yuborilganligi va yana asliga qaytishi takror-takror ta'rif etiladi. Shu bilan birgalikda, vujud ham bashariyat uchun bir hodisa ekanligi ("*Asling bilsang obu gil yana gilga ketaro*") islom ma'rifatchilari doimiy mavzusi bo'lib kelgan. Bu fikr keyinchalik ham buyuk gumanistlar diqqat markazida bo'lib keldi"¹. Haqiqat shuki, qaysi davr, qaysi zamon, qaysi tuzumda bo'lmasin islom hamma vaqt insonparvarlik, odamiylik, ezgulik, yaxshilik, nafs tarbiyasiga alohida e'tibor qaratishga da'vat qilib kelgan. Diniy ulamolar, mukarram zotlar shu mantiqni qattiq ushlaganlar. O'zlari amal qilgan haqiqatni boshqalardan ham talab qilishga harakat qilganlar. Bu she'r yoki doston, qissa yoki roman shaklida bo'ladimi, islomiy qarashlar chizgan chizig'idan chiqmaslikka safarbar qilganlar. Ana shu mezon islomiy she'riyatning asl o'zagi, ruhi, mantig'i bo'lgan desak, mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Garchi zamona zayli bilan zulmkor hukmdorlar, dindorlarni, aziz avliyolarni o'z saltanatidan badarg'a qilsa ham, ular talpingan ideallaridan, Haq taolo farmonidan yuz o'girmaganlar. Bularning barchasi tarixiy asarlarda oltin harflar bilan bitib qoldirilgani hyech kimga sir emas.

Biz tadqiqotimizga jalb qilgan shoirlar she'riy shakllarning turli usullarda barakali ijod qilganlar. Ayniqsa, barmoq va sarbast, erkin she'rlarda islomiy g'oyalarni butun murakkabligicha idrok qila olganlar. Shuni qayd etish zarurki, inson hamisha "bir hisga asir yashashi" asrlar davomida sinalgan haqiqatdir, ma'nau va ruhan yuksalgan orif zotlargina Allohning vasliga musharraf bo'ladi. Ruhiiy sookinlik va vazminlik ular yaratgan she'riyatning ajralmas halqalaridir. Tadqiqotchi Qahramon To'xsanov shunday yozadi: "Nazm o'zining go'zalligi,

¹ Кобилов У. Нубувват ҳақиқати – бадий ижод руҳи. –Самарқанд: СамДУ нашри, 2021. –Б.38.

ohangi, dilkashligi, ta'sirchanligi va yuksak badiiyati bilan inson qalbini hamisha rom qilib kelgan. Chunki she'riy nutqdagi jozibadorlik, ranginlik va ravonlik she'rni birinchi o'qishdayoq o'quvchini o'ziga tortadi, unga kuchli ta'sir qiladi. Mumtoz adabiyot namoyandalarining o'lmas ma'naviy merosi shundan dalolat beradi. Chunki ularning har bir so'zi, iborasi va misrasi, pandu axloqi yuksak badiiy tasviri inson kamoloti uchun xizmat qilayapti. Ularning mashhurlik sirlari ham shundadir"². Darhaqiqat, insoniyat asrlar davomida aql va idrok bilan shu qadar ko'p tafakkur cho'qqilarini zabt etishdiki, ularni hammasini o'rganishga imkon yo'q. She'riy nutq oyat, hadislarda berilgan sharhlar bilan boyitilsa, undan o'quvchi qandaydir ma'no kashf qilsa, o'zligini anglashga rag'bat uyg'otsa, shoir mehnati zoye ketmagan bo'ladi. Q.To'xsanov ham yuqorida ana shu mezonga mantiqiy urg'u bermoqda. Bunday muqoyasa qilish mumtoz an'anadan suv ichgan zamonaviy she'riy manzumalarni ham teran idrok etishga keng yo'l ochadi. "Badiiy ijod xususiyatlarini chuqur his etgan buyuk olim she'rni tahlil qilar ekan, jo'n, qat'iy va quruq xulosalar chiqarishga shoshilmaydi. U tashbihning roli, hayoti haqiqatiga nechog'li to'g'ri kelish-kelmasligiga ilmiy jihatdan asoslanganidek, uning she'rda qanday, qay tartibda qo'llanganligi, shoirning maqsadi nimadan iboratligi bilan ham qiziqadi. Chunonchi, ishlatilgan tashbih, alohida olganda, notabiiy bo'lishi mumkin. Ammo, u shoir tomonidan mahorat bilan qo'llanilsa, she'rning umumiy ma'nosiga putur yetkazmay, balki uning tarovatini oshirsa, she'r texnikasi talabga javob bersa, "notabiiy" tashbih tabiiylik kasb etadi. Xullas, olim har bir adabiy dalilni izohlashda konkret, badiiy ijod dialektikasidan kelib chiqib muhokama yuritadi"³. Beruniy borliqdagi har bir hodisalarda Yaratganning jilvasi aks etishini ilmiy asoslaydi. She'riy nutq haqida gapirar ekan, "notabiiy tashbih" ham she'rga katta joziba, estetik vazifadoshlik yuklashini uqtiradi. O'zi arab tilida go'zal she'rlar yozganligi, adabiyot va san'atga qo'shgan yirik hissasi hali to'laqonli inkishof qilingan emas! Vaholanki, biz keltirgan manbalar ham

² Тўхсанов Қ. Маснавийи маънавий таржималарининг қиёсий таҳлили. –Бухоро. 2020. -Б.134-135.

³ Комилов Н. Тафаккур карвонлари. –Т., Маънавият. 1999. –Б.35-36.

“dengizdan bir tomchi”, xolos. Shuning uchun ham “arab she’riyati”ni chuqur o’rganadi. Islom g’oyalari o’z asarlarida olam va odam munosabatlari tig’izligida singdirishga harakat qiladi. Abu Tammom, Al-Buxturiy tadqiqotlarini sinchiklab o’rganib, ularni yanada milliy (turkiy) adabiyotga moslashtirishga diqqat qaratganligining o’ziyiq qomusiy olimning zukko she’rshunos ekanligini isbotlab turibdi. “Al-javohir” asarida Abu Tammom she’rlarini tanqidlardan ham asrashga harakat qilgan. Murakkab va o’ta nozik qochirimlarni teranlashuv jarayoni deb baholaydi. Bular keyinchalik XIII-XIV asrlarda ham mumtoz she’riyatda islomiy g’oyalarning barqarorlashuviga katta zamin bo’lib qo’shildi. Keyinchalik, va ayniqsa, Navoiy zamoniga kelib mavjud kamchiliklar, noto’g’ri talqinlarga barham berildi. “Qur’oni karim suralarining barchasi konflikt asosiga qurilgan. Biron sura yo’qki, unda jahannamning qo’rqinchli tasvirlari va jannatning ajoyib tasvirlari berilmagan bo’lsin. Har bir surada taqvodorlar, namozni barkamol o’qiydiganlar, rizq qilib berilgan narsalardan sadaqa-ehson qiluvchilar, Allohning payg’ambarlariga, tushirilgan barcha kitoblariga imon keltiruvchilar, qiyomat kuniga qat’iy ishonuvchilar oxiratda najot topguvchilar sifatida talqin qilinsa, yuqoridagilarga rioya qilmagan, imonsiz va takabbur, munofiq va buzg’unchi kimsalar alamli azob va olov bilan ogohlantiriladi”⁴. Binobarin, keltirilgan manbaning o’ziyiq islomiy g’oyalarning bugungi darajasi, she’riy shakldagi ifodasini aniqlashda muhim omil bo’lib hisoblanadi. Negaki, Qur’oni karim borliqning yaratilishi, inson tafakkuri yetmagan, aqlu idroki anglay olmagan sirlarni Nabiy orqali bildirishi Alloh taolo tomonidan yaratilgan hamma hodisalarning batartib joylashuvi, fasllar almashinuvi, jamiyat islohi, odamlarning mehr-shafqati, nafs balosi va shunga o’xshagan ziddiyatlarni aks ettirishga she’r ham katta hissa qo’shdi. Biz aynan she’r qalbini inson yashash a’moli deb bilamiz. Nazarimda har ikki jihat ham Yaratganning nazargohi. Qalb va ruh hamisha sokinlikka talpinadi. Imoni va e’tiqodi sof va pok odam xotirjamdir. Shoirlar ana shu mezonga qattiq amal qilganlar. Bo’lmasa Navoiydek zakiy zotlarning asarlarida

⁴ Жалилов Б. Диний-маърифий мавзуларнинг бадиий адабиётдаги тутган ўрни. –Тошкент. 2010. -Б.13.

qimmat deb bilgan ne'matlar hozir hyech kimni o'ylashga undamas edi. Buning natijasida qanchadan-qancha shoirlar Navoiy an'analarini davom ettirishga kirishdilar. Biroq, daho ko'tarilgan poetik balandlikka yetolmadilar. Sir o'sha Yagona kitobdagi qunt ila idrok qilingan katta hayot falsafasi ham islom peshvolarining amal qilishi lozim bo'lgan ko'rsatmalarining zalvori bilan o'lchanadi.

Umuman, islomiy g'oyalarning hozirgi o'zbek she'riyatida aks etish bosqichlari va takomillashuvining davrlar osha sayqallangan nazariy-ilmiy manbalari muhim funksiyani bajardi. Aniq maqsad va vazifalar she'r talqinida o'z qiyofasini aks ettirishi tabiiy. Olam va odam tig'izligida yashayotgan she'r va shoir izlanishlari bugun ham o'z ahamiyatini yo'qotgan emas. Mumtoz adabiyotdan – noan'anaga, jahoniy shakliy-uslubiy izlanishlar butunligi istiqlool yillarida bir muncha teranlashdi. Navoiygacha bo'lgan davr bir bo'g'inni tashkil qilsa, jadid davri uchinchi davrni boshlab berganligi ayondir. 90-yillarning she'riyatida ko'zga tashlangan poetik talqin ranginlashuvi modifikasion o'ziga xoslikni barqarorlashtirdi, islomiy g'oyalar arxitektonikasi she'riy ifodalarda ranginlashdi. She'r tipik sharoit hosilasi o'laroq o'z ruhiga, o'z tabiatiga qaytdi. Bu ulug' ne'mat-Allohni tanishga keng yo'l ochib bormoqda. Garchi hali bu yo'sinda qator muammolar borligini inobatga olsak, masala mohiyati yanada oydinlashadi. Dunyoning har bir hodisasiga munosabatda bo'lishlik va shoirlar yetib kelgan islomiy falsafa ham o'ziga xos mavqyeni tipiklashtiradi. Zero, mantiq tugamasligi, asl haqiqat qachondir oshkor bo'lishi, insoniy tuyg'ularning jozib sehri she'r ritmikasida namoyon bo'lishi hammaga ham nasib etadigan go'zal yorliq emas. Bu borada olib borilayotgan ijodiy izlanishlar asrlar davomida yig'ilgan katta ma'naviy merosdan oziqlanayotganini unutmazlik lozim.

Adabiyotlar

- 1.Қобилов У. Нубувват ҳақиқати – бадий ижод руҳи. –Самарқанд: СамДУ нашри, 2021. –Б.38.
- 2.Жалилов Б. Диний-маърифий мавзуларнинг бадий адабиётдаги тутган

ўрни. –Тошкент. 2010. -Б.13.

3.Комилов Н. Тафаккур карвонлари. –Т., Маънавият. 1999. –Б.35-36.

4.Тўхсанов Қ. Маснавийи маънавий таржималарининг қиёсий таҳлили. –
Бухоро. 2020. -Б.134-135.

